

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Значение световых методов диагностики в диагностике фибросаркомы.

Исмаилова М.Х.

Собирова З.А.

Ташкентская медицинская академия.

Цель исследования. Определение роли УЗИ, МРТ, МСКТ с использованием дополнительных методов в диагностике и описании опухолей мягких тканей.

Материал и методы. Объектом исследования является изучение УЗИ, МРТ, МСКТ и гистологических данных 210 больных фибросаркомой в клинике РИоваРИАТМ в 2021-2022 гг.

Все больные обследованы с помощью аппарата УЗИ «Тошиба Аплио 500», взята биопсия опухоли с помощью УЗИ.

210 пациентам проведено 3-фазное контрастное исследование с использованием мультисрезового компьютерного томографа МСКТ на аппарате Philips ingenia 128, МРТ магнитно-резонансной томографии (МРТ) Philips ingenia 1,5t. С помощью аппарата обследовано 38 больных, методом гистологического исследования - 210 больных. Основные задачи:

1. Выявление признаков фибросаркомы с помощью УЗИ.
2. Изучение признаков фибросаркомы, их дифференциально-диагностических критериев с помощью УЗИ, МРТ, МСКТ.
3. Определение фибросаркомы гистологическим методом.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Результаты: Фибросаркома растет относительно медленно и практически не поражает кожу. Быстро развивается у людей в возрасте 30-40 лет. Женщины страдают больше, чем мужчины. Чаще всего встречается у женщин 29-39 лет. 85 пациентов были мужчинами и 125 женщинами, средний возраст от 20 до 50 лет.

По локализации в мягких тканях области бедра у 35 больных (45%), области голени у 18 больных (23%), области запястья у 12 больных (16%), области таза у 7 больных (9%), жжение было обнаружено у 5 больных (7%) в мягких тканях этой области.

Ультразвуковые признаки большинства злокачественных опухолей мягких тканей: большие размеры, неровные или размытые границы, неоднородность экзоструктуры, «ложная» капсула, интенсивное кровоснабжение. При оценке эластичности тканевых образований у большинства людей некачественные опухоли более плотные и менее пораженные. В 3 фазе МСКТ изучали накопление контраста и сосуды в опухоли. По гистологическому типу выявлено 37% фибросаркомы, 17% ангиосаркомы, 15% синовиальные саркомы, 10% рабдомиосаркомы, 5% лейомиосаркомы, 3% фиброзирующие гистоцитомы низкой степени злокачественности, 3% нейросаркомы, 10% липосаркомы.

Заключение: Ультразвуковая диагностика считается недостаточной при определении тактики лечения опухолей мягких тканей. Таким образом, совместное использование методов УЗИ и 3-фазного контраста МРТ и МРТ дало точные результаты в определении размеров, формы опухоли и

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

признаков миграции в другие ткани.

Определение понятий при исследовании фибросаркомы (локализация, размеры, направление, плотность, интенсивность тени), контуры, атрофия,

Вышеуказанные методы позволили определить возможность хирургического удаления кальцинатов.

